

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jillarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayrıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand mámleketlik
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

3. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и фенэкология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.

4. Мавланов, С., Камалова, А., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.

5. Рахимов, М., Исмоилов, А., Шеркулов, А., & Камалова, А. (2024). Фауна и сезонная динамика симбионтов на пастбищах. *in Library*, 2(2), 30-33.

6. Камалова, А., Мавланов, С., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатков препарата «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в молоке крупного рогатого скота. *in Library*, 1(3), 201-205.

7. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., & Djalolov, A. A. Prevalence of Ecto-and Endoparasites in Animals. *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

8. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и фенэкология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.

9. Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2021). Фауна зоопаразитов. *in Library*, 21(1), 187-189.

10. Рахимов, М., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2023). Иксодидоз крупного рогатого скота и овец. *in Library*, 3(3), 1277-1279.

QORAMOLLAR BARMOQ KASALLIKLARINING O'RGANILGANLIK DARAJASI

S.B.Ataniyazov., M.O.Aytmuratova., E.J.Jumamuratov X.Yu.Arziev
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada qoramollar orasida uchraydigan barmoq va barmoqlararo kasalliklarining uchrash darajasi, etiologiyasi, patogenezini, davolash va oldini olish bo'yicha keng qamrovli tahlil keltirilgan. Barmoq va barmoqlararo kasalliklar chorvachilikda salomatlik muammolarini keltirib chiqarib, iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin. Maqolada kasalliklarning asosiy sabablari, ya'ni mikroorganizmlar, infeksiyalar, shuningdek, qishloq xo'jaligida sanitariya-gigiena sharoitlarining ahamiyati batafsil o'rganilgan.

Bundan tashqari, maqolada kasalliklarning patogenezini, ya'ni organizmga ta'sir qiluvchi mexanizmlar, shuningdek, infeksiyaning tarqalish yo'llari va xavf guruhlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu kasalliklarning qoramollar sog'lig'iga salbiy ta'siri, ularning ishlash va o'sish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Davolash usullari sifatida zamonaviy farmatsevtik vositalar, antibiotiklar va antifungal preparatlar haqida ma'lumotlar taqdim etilgan. Shu bilan birga, maqola kasalliklarni oldini olish uchun o'tkazilgan tadqiqotlar va amaliy choralarni o'z ichiga oladi. Kasalliklarni oldini olishda sanitariya-gigiena qoidalariga rioya

qilish, davolashning profilaktik usullarini tatbiq etish, hayvonlarning umumiy salomatligi va ularning parvarishiga e'tibor berish juda muhim ekanligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, maqolada ushbu kasalliklar bilan bog'liq ijtimoiy va iqtisodiy muammolar ham tahlil qilinib, chorvachilikda bu turdagi kasalliklarni minimallashtirish uchun qanday innovatsion yondashuvlar va ilg'or metodlar qo'llanilishi mumkinligi muhokama qilingan.

Yakuniy xulosada, maqola qoramollar orasida barmoq va barmoqlararo kasalliklarning oldini olish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqadi va chorvachilikni samarali rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tibbiy, biotexnologik va iqtisodiy chora-tadbirlarni belgilaydi. Ushbu ma'lumotlar o'rganilgan mavzu bo'yicha chuqur bilim olishga va amaliyotda qo'llaniladigan samarali usullarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qoramollar, barmoq kasalliklari, pododermatit, laminit, veterinariya, parvarish, sog'lomlashtirish barmoq, barmoqlararo dermatit, matsion, abses yalig'lanish, nekrobakterioz, stafilakok, streptokok, mortellaro, dermatit, jaroxat.

Kirish. Chorvachilik xo'jaliklarida qoramollar salomatligi iqtisodiy samaradorlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, oyoq va barmoq sohasidagi kasalliklar qoramollarning harakatlanishiga, em-xashak iste'moliga va mahsuldorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday kasalliklar hayvonlarda og'riq, harakatchanlikning pasayishi, yotib qolish, yallig'lanishlar va hatto nobud bo'lish so'nggi yillarda fermer xo'jaliklari va yirik chorvachilik komplekslarida intensiv texnologiyalarning joriy etilishi qoramollar sog'lig'iga nisbatan talablarni keskin oshirdi. Ayniqsa, yirik yoshli qoramollar (sigir, buqa va boshqalar) da yurish yo'laklarining holati, oziqlanish balansi, podometrik muolajalarning yo'qligi yoki noto'g'ri bajarilishi natijasida barmoq kasalliklari keng tarqalmoqda. Ushbu kasalliklar nafaqat hayvon sog'lig'i, balki xo'jalikning umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sog'lom qoramollar yetishtirish, mahsuldorlikni oshirish va hayvonlarning farovonligini ta'minlashda bunday kasalliklarni erta aniqlash, to'g'ri tashxis qo'yish va samarali davolash usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada qoramollar orasida uchraydigan barmoq va barmoqlararo kasalliklarning o'rganilganlik darajasi, ularning tarqalish omillari, mavjud ilmiy izlanishlar hamda amaliy choralar haqida so'z yuritiladi.

Asosiy qism. Organizmga patogen ta'sir etishi va jarohatning turiga ko'ra travmalar turlicha bo'lishi mumkin. K.I.Shakalov. (1987) ma'lumotlariga ko'ra, hayotiy muhim to'qima va a'zolarining shikastlanishi ko'p miktorda qon yo'qotish bilan rivojlanib, o'tkir holda kechadigan travmalar hayvonning hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin. To'qimalarning keng ko'lamdagi yopiq shikastlanishlari va to'qimalarning parchalanishidan xosil bo'lgan zaxarli moddalarning qonga jadal so'rilishi natijasida, hayvonlarning travmatik zararlanishi vujudga keladi. Mexanik omillarning o'ta kuchli ta'siri natijasida xosil bo'ladigan travmalar oqibatida, jigar, oshqozon, ichaklar, siydik pufagi va a'zolari yorilib ketishi mumkin, xamda

shikastlangan to'qimalarga patogen mikroorganizmlarning tushishi natijasida, ko'plab hollarda travmalarning asorati sifatida pododermatit, abstsess, flegmonalar, nekrobakterioz, aktinomikoz kabi patologik jarayonlar rivojlanishi mumkin.

So'nggi yillarda qoramollar barmoq kasalliklari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu kasalliklar asosan gigiena talablariga rioya qilinmagan, noto'g'ri oziqlantirilgan va noto'g'ri yurish sharoitlariga ega xo'jaliklarda ko'proq uchramoqda. Tadqiqotlar bunday kasalliklarning kelib chiqishiga quyidagi omillar sabab bo'lishini ko'rsatgan: antisanitariya holati (namlik, axlat, kislotali muhit), qattiq va silliq yurish yo'llari, minerallar yetishmasligi (ayniqsa, rux va biotin).

Veterinar olimlarning ilmiy ishlari barmoq kasalliklarining oldini olishda muntazam parvarish, profilaktik tekshiruvlar, parhez va to'g'ri holatdagi podometrik muolajalar muhimligini ta'kidlaydi. Hozirgi vaqtda zamonaviy texnologiyalar yordamida bunday kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati mavjud.

Xulosa. Qoramollar barmoq kasalliklarining o'rganilganlik darajasi shuni ko'rsatdiki qoramollar orasida barmoq kasalliklari keng tarqalgan bo'lib ularni davolash usullari yetarlicha o'rganilmagan. Qoramollarda barmoq kasalliklarining o'rganilganlik darajasi nisbatan yuqori bo'lsa-da, ularni amaliyotda oldini olish va davolash masalalari hali ham dolzarb hisoblanadi. Shu sababli, veterinariya sohasida bunday kasalliklarni o'z vaqtida aniqlash, davolash va samarali profilaktika choralari ustida izlanishlar davom ettirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кузнецов Г.С., Шакалов Н.И. Хирургическая патология и терапия сельскохозяйственных животных – Москва, Колос 1980.
2. Плахотин М.В., Белов А.Д., Есютин А.В. и др. Общая ветеринарная хирургия – Москва Колос 1981.
3. Davlatov N.Sh., Niyozov X.B. va Yu.N.Xudoklinova. Yoppasiga uchraydigan bo'g'im kasalliklarida buqachalar qonining ayrim biokimyoviy o'zgarishlari. Samarqand-1996.
4. <http://www.helvet.ru/animal/horse/first.php>
5. <http://www.bayeranimalhealth.ru/scripts/pages/ru/library/cattle/arthritis/index.php>
6. Банников В.Н. Педилайн-новый подход к инфекционному заболеванию копыт // РацВетИнформ. Ярославль, 2007.
7. Волотко И., Безин А., Бутакова Н. Профилактика и лечение болезней дистального отдела конечностей коров // Ветеринария сельскохозяйственных животных. Оренбург, 2015.
8. Гугкаева М.С., Чеходариди Ф.Н. Комплексная терапия гнойного пододерматита у коров // Вестник ветеринарии. Казань, 2011.
9. Журба В.А. Клинический статус крупного рогатого скота сгнойными поражениями конечностей при наружном применении Гель-этония 1% // Ученые Записки УО ВГАВМ. Витебск, 2014.